

“SERÁ QUE EU TÔ PREPARADA?”: REFLEXÕES DOCENTES NO ÂMBITO DO
ESTÁGIO SUPERVISIONADO

“AM I PREPARED?”: TEACHER REFLECTIONS WITHIN THE SCOPE OF SUPERVISED
INTERNSHIP

“¿ESTOY PREPARADA?”: REFLEXIONES DOCENTES EN EL CONTEXTO DE LAS PRÁCTICAS
SUPERVISADAS

Renan Silva da Piedade ¹
Emanuelle de Souza Fonseca Souza ²

Manuscrito submetido em: 30 de julho de 2024.

Aprovado em: 07 de maio de 2025.

Publicado em: 05 de novembro de 2025.

Resumo

Os estágios supervisionados desempenham um papel crucial na formação docente inicial, assim, a fim de gerar entendimentos sobre esse período, propomo-nos a analisar as narrativas de experiência de estágio de Gabriele (nome fictício), estudante de licenciatura em Letras (Português-Inglês) de uma universidade privada da zona sul do Rio de Janeiro e professora de inglês de um curso de idiomas em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. O objetivo desta pesquisa é analisar as narrativas de uma licencianda sobre sua experiência de estágio supervisionado, focando nas (co)construções identitárias e nas avaliações discursivas. Para alcançarmos o objetivo proposto, investigaremos como essas histórias são (co)construídas interacionalmente e teceremos reflexões sobre os tópicos que delas emergem, mapeando as marcas discursivas avaliativas e observando como elas contribuem discursivamente para a (co)construção identitária. Esta pesquisa se trata de um estudo metodológico qualitativo-interpretativo, em que os dados foram gerados em uma conversa reflexiva, por entendermos que assim construímos um ambiente colaborativo de pesquisa. Os entendimentos finais sugerem, a partir das práticas discursivas, dos múltiplos significados construídos e negociados sobre as especificidades da narrativa de nossa participante, o papel vital da experiência para a construção dos saberes docentes a serem acessados durante a prática educacional, a importância da agentividade de todos os envolvidos no espaço pedagógico para propiciar um ambiente de desenvolvimento e aprendizagem e a relevância em considerar os aspectos históricos, culturais, sociais e políticos de um dado contexto de ensino.

Palavras-chave Estágio Supervisionado; Narrativas; Avaliações; Identidades.

Abstract

The supervised internships play a crucial role in initial teacher education so, in order to generate understandings about this moment, we propose to analyze the narratives of Gabriele's internship experience (fictitious name), being her an undergraduate student of Portuguese/English from a private university in the south of Rio de Janeiro and an English teacher at a language course in Nova

¹ Doutor em Estudos Linguísticos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Docente no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Coordenador do Grupo de Pesquisa TERRAS - Tópicos Educacionais e Relações Raciais na Sociedade.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-4732-483X> Contato: renan.piedade@puc-rio.br

² Pós-doutoranda e Doutora em Estudos Linguísticos pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Professora na Rede Municipal de Maricá. Integrante do Grupo de pesquisa ASFAD - Análise Sistêmico-Funcional e Avaliação do Discurso e do Grupo de Pesquisa TERRAS - Tópicos Educacionais e Relações Raciais na Sociedade. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0196-2709> Contato: emanuellefonsouza@gmail.com

Iguaçu, Baixada Fluminense. The objective of this research is to analyze a pre-service teacher's narratives about her supervised internship experience, focusing on identity (co)construction and evaluative discourse. To achieve the proposed objective, we will investigate how these stories are (co)constructed interactionally and reflect on the topics that emerge from them, mapping the evaluative discursive marks and observing how they discursively contribute to the (co)construction of identity. This research is a qualitative-interpretive methodological study, in which the data were generated in a reflective conversation, as we understand that in this way, we build a collaborative research environment. The final understandings suggest, based on discursive practices, the multiple meanings constructed and negotiated about the specificities of our participant's narrative, the vital role of experience in the construction of the teaching knowledge to be accessed during educational practice, the importance of the agentivity of everyone involved in the pedagogical space to provide an environment for development and learning and the relevance of considering the historical, cultural, social and political aspects of a given teaching context.

Keywords: Supervised internships; Narratives; Evaluations; Identities.

Resumen

Las pasantías supervisadas tienen un papel crucial en la formación inicial docente siendo así, para generar comprensiones de este período, proponemos analizar las narrativas de la experiencia de Gabriele (nombre ficticio), estudiante de portugués e inglés en una universidad privada del sur de Río de Janeiro y profesora de inglés en un curso de idiomas en Nova Iguaçu, Baixada Fluminense. El objetivo de esta investigación es analizar las narrativas de una estudiante de magisterio sobre su experiencia de prácticas supervisadas, centrándose en la (co)construcción identitaria y en las evaluaciones discursivas. Para lograr el objetivo propuesto, investigaremos cómo estos relatos se (co)construyen interaccionalmente y reflexionaremos sobre los temas que emergen de ellos, mapeando las marcas discursivas evaluativas y observando cómo contribuyen discursivamente en la (co)construcción de identidad. Esta investigación es un estudio metodológico cualitativo-interpretativo, en el que los datos se generaron en una conversación reflexiva, ya que entendemos que de esta manera construimos un ambiente de investigación colaborativa. Las comprensiones finales sugieren, a partir de las prácticas discursivas, los múltiples significados construidos y negociados sobre las especificidades de la narrativa de nuestra participante, el papel vital de la experiencia en la construcción del conocimiento didáctico al que se accede durante la práctica educativa, la importancia de la agentividad de todos los involucrados en el espacio pedagógico para tener un ambiente para el desarrollo y el aprendizaje y la relevancia de considerar los aspectos históricos, culturales, sociales y políticos de un contexto de enseñanza determinado.

Palabras clave: Prácticas supervisadas; Narrativas; Evaluaciones; Identidades.

Palavras iniciais

Em um projeto desenvolvido para a secretaria de educação da cidade de São Paulo, Liberali (2010, p. 75-76) nos convida a refletir sobre a vida que se vive, sobre a realidade do professor, apontando para uma formação profissional que envolve em seu cotidiano “experiências vividas, relações sociais, experiências dos outros, relatadas, descritas, compartilhadas”. Trata-se de um universo de possibilidades que a seu ver “permite[m] o desenvolvimento constante da personalidade criativa do professor e de ações transformadoras [para todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem]”.

Uma vez que a autora chama a atenção para a importância do cotidiano, longe de generalizarmos e/ou romantizarmos nosso contexto de atuação³, não podemos fechar os olhos para a crise que estamos atravessando. Um rápido olhar para as notícias mais recentes indica que a evasão escolar na Educação Básica atingiu a taxa de 5,9% em 2023⁴, o analfabetismo no Brasil em pessoas com 15 anos ou mais era de 5,6% em 2022⁵, o déficit na Educação Básica em nosso país deve chegar na marca de 235 mil professores em 2040⁶, entre outras questões mais e menos graves.

Preocupados com esse cenário que vem se desenhando há anos, como docentes universitários no âmbito da licenciatura, salientamos “a urgência de nos envolvermos de forma colaborativa – alunos, licenciandos, professores e professores formadores – em processos de formação inicial ou continuada na escuta das questões que vivem[os] na escola [e na universidade]” (Miller, 2013, p. 116-117). Na esperança de gerarmos entendimentos sobre a complexidade advinda do contexto específico da formação inicial, é exatamente esse desejo de colaboração e de escuta o que motiva a construção deste artigo.

Pensando nisso, trazemos à tona conversas reflexivas⁷ elaboradas à época⁸ com Gabriele⁹, uma estudante de licenciatura em Letras (Português-Inglês) de uma universidade privada da zona sul do Rio de Janeiro e professora de Inglês de um curso de idiomas em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Com foco nas narrativas pessoais/profissionais contadas por

³ Renan Silva da Piedade, primeiro autor deste artigo, é professor universitário atuante na formação de professores de línguas, especialmente no curso de Licenciatura em Letras – Português-Inglês. Emanuelle de Souza Fonseca Souza, coautora, é professora de inglês na Educação Básica, com experiência na formação de futuros professores. Nossas atuações profissionais e experiências cotidianas orientaram a produção deste artigo.

⁴ Disponível em: <https://isaac.com.br/blog/censo-escolar-2023-evasao-escolar-educacao-basica>. Acesso em: 12 de julho de 2024.

⁵ Disponível em: <https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18317-educacao.html>. Acesso em: 12 de julho de 2024.

⁶ Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2022/09/29/brasil-pode-enfrentar-apagao-de-professores-em-2040-diz-pesquisa.ghtml>. Acesso em: 12 de julho de 2024.

⁷ ‘Conversas reflexivas’ dizem respeito a momentos de negociações, trocas e mútua aprendizagem, ou seja, um espaço oportuno para o exercício da reflexividade. Neste trabalho, utilizamos os termos ‘conversas reflexivas’ e ‘entrevistas’ como sinônimos, pois os enxergamos como práticas sociais através das quais geramos entendimentos mútuos.

⁸ Os dados aqui apresentados são parte da dissertação de mestrado de Renan Silva da Piedade, que teve como objetivo analisar as narrativas de experiências pessoais e profissionais de estudantes de licenciatura bilíngue (Português-Inglês).

⁹ Nome fictício. Para realizar esta pesquisa, nos respaldamos na Resolução nº 510 – Conselho Nacional de Saúde, 2016 –, por entendermos que “a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos”. Assim, destaca-se que a investigação dispõe de um parecer da Câmara de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) e que os dados foram gerados apenas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) por Gabriele.

ela especificamente sobre o estágio supervisionado, a fim de identificarmos e problematizarmos as questões e os desafios associados a essa etapa formativa, pretendemos: analisar como essas histórias são (co)construídas interacionalmente falando, refletir criticamente sobre os tópicos que delas emergem, investigar as marcas discursivas avaliativas e entender como elas contribuem discursivamente para a (co)construção identitária dos envolvidos na entrevista.

Para tal, após a finalização desta introdução, explicaremos a noção de formação e de estágio docente com a qual nos alinhamos, baseadas em pressupostos político-emancipatórios e crítico-reflexivos (Bohn, 2013; Hooks, 2017; Szundy; Tilio; Melo, 2019). Na sequência, mostraremos as construções teórico-práticas que servirão de base para a análise dos dados – discurso, identidade, narrativa e avaliação, sob um viés socioconstrucionista (Riessman, 2008; Bastos; Biar, 2015). Em seguida, apresentaremos melhor o contexto da pesquisa e a situaremos no paradigma qualitativo-interpretativista (Denzin; Lincoln, 2006). Logo após, analisaremos os dados à luz dos objetivos descritos e, por fim, traremos as considerações finais tendo em conta possíveis respostas para o difícil cenário docente mencionado acima.

Formação docente e estágio supervisionado como oportunidades crítico-reflexivas de aprendizagem

Apesar do cenário de crise apresentado, nossos esforços vão ao encontro do pensamento de Hooks (2017, p. 15) de que “o aprendizado pode ser libertador”, pois “resistir é preciso e sempre (ins)urgente” (Rocha, 2021, p. 11). Diante desse pensamento disruptivo – trazido sem que almejemos traçar qualquer uniformização para nosso campo, nem sugerir que todos tenham que optar pelas mesmas escolhas teóricas e metodológicas e seguir uma nova verdade –, cabe-nos os seguintes questionamentos: (i) de que aprendizados estamos falando e (ii) como eles podem contribuir para uma formação docente inclusiva, em que os licenciandos/estagiários tenham claras e amplas “oportunidades de assumir responsabilidade e voz para agir em seus contextos” (Liberali, 2010, p. 80)?

Tendo em conta o âmbito da formação docente, amplamente investigado sob diferentes olhares (Rezera; D’alexandre; Silva, 2023; Moreira; Motta, 2023; Silva; Piatti, 2023), com base em uma noção de conhecimento como construção social (Lopes, 2006, 2013) que

prioriza o aspecto interacional e localizado de nossas narrativas (Bastos; Biar, 2015), o primeiro dos aprendizados que gostaríamos de mencionar é a importância do olhar cuidadoso para nossas vivências passadas em um dado contexto social, seja no microcosmo de uma sala de aula escolar (Cabral, 2018), universitária (Nóbrega, 2009), em um cenário pedagógico prisional (Vitoriano, 2015), entre outros. Não basta simplesmente observarmos o presente, o que se apresenta ao redor, sem levarmos igualmente em consideração as experiências prévias às quais tivemos acesso – aqui entendida como sócio-histórica –, o que, em outras palavras, significa que nossa autobiografia, enquanto aprendizes e coautores constantes de nossas próprias práticas docentes, representa uma das fontes mais importantes de percepção da realidade que nos cerca.

Embora seja, em muitos casos, rebaixada e reduzida ao status de meramente anedótica – visão por vezes sustentada em estudos positivistas (Allwright, 2006) –, a consciência do papel da experiência pode ser uma forma de tornar o licenciando mais responsável pelo seu ciclo formativo, visto que a reflexão sobre seu dia a dia na escola e na universidade é o que dará base para sua contínua atuação profissional. Dessa forma, alinhamo-nos a Milner e Howard (2013), que adotam uma perspectiva formativa que legitima a centralidade do conhecimento experiencial e, conseqüentemente, encaram os saberes docentes como temporais, plurais, heterogêneos, personalizados e situados, além de carregarem consigo as marcas do seu objeto/criador, o professor.

Em mais um aprendizado que gostaríamos de ressaltar, tão importante quanto olhar para si no papel de professor em formação inicial e/ou continuada é gerar uma visão positiva dos licenciandos como indivíduos que agem, pensam e apoiam/são apoiados uns pelos outros durante os momentos de ensino. Nesse sentido, no processo de construção de conhecimento na escola/na universidade, privilegiamos uma concepção de aprendizes ativos, isto é, professores que têm papel significativo na tomada de decisões quanto ao que aprender, como aprender, para que aprender, com quem aprender, em que contexto aprender, desde que seja uma delimitação imbuída de responsabilidade social consigo e com o outro.

Uma condição para a formação docente que tenha a agentividade como mote central é ouvirmos uns aos outros. Nessa escuta mútua, há a necessidade de compreendermos as questões positivas e negativas que nos atravessam no conjunto das contingências em que elas se dão, observando como damos conta (ou não) das demandas complexas que se

apresentam em nossas rotinas de vida/trabalho, buscando entendimentos de como podemos promover cada vez mais senso de protagonismo e autonomia, sem perdermos de vista a relevância de uma conduta ética.

A questão da agentividade de que tratamos aqui diz respeito também à geração de oportunidades para que licenciandos “[coloquem] em palavras suas preocupações, curiosidades, sentimentos, emoções, dentre outros aspectos que constroem a complexidade da natureza humana” (Kuschnir, 2003, p. 170). Trata-se de dar a chance para que eles reflitam sobre suas questões de vida durante o processo formativo – desde a escolha do curso em si, até as potenciais atuações profissionais –, em movimento de “ampliação do horizonte de possibilidades de acesso ao[s] saber[es] [docentes] e ao contato com o outro” (Liberali, 2010, p. 78), o que nos faz apostar numa formação caracterizada pela autoria, pela autonomia e pela liberdade de expressão.

Ao privilegiarmos aqui práticas de observação cuidadosa e movimentações agentivas, somos levados a um terceiro aprendizado quanto à formação docente: a conscientização quanto aos condicionamentos históricos, culturais, sociais e políticos de um dado contexto de ensino/aprendizagem, isto é, uma constante problematização da realidade de nossas salas de aula em âmbitos micro e macrosocial. Acreditamos ser através disso que criamos caminhos para darmos sentido às nossas formações e, para percorrermos esses caminhos, é preciso que sejamos estratégicos, tornando-nos críticos no refletir e no agir cotidianos.

Quanto ao exercício dessa criticidade, Paulo Freire nos explica que:

Se a vocação ontológica do homem é a de ser sujeito e não objeto, só poderá desenvolvê-la na medida em que, refletindo sobre suas condições espaço-temporais, introduz-se nelas, de maneira crítica. Quanto mais for levado a refletir sobre sua situacionalidade, sobre seu enraizamento espaço-temporal, mais “emergirá” dela conscientemente “carregado” de compromisso com sua realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez mais. (Freire, 1994, p. 61)

Nesse movimento de nos tornarmos sujeitos de nossa própria formação, o estágio supervisionado se torna um excelente ambiente de articulação entre o ‘trabalhar para entender’ o que acontece na sala de aula (Allwright, 2003) e o desenvolvimento de uma postura crítico-reflexiva em prol do processo de ensino-aprendizagem de todos os envolvidos nas múltiplas cenas educacionais das quais fazemos parte. Não obstante, comumente, por uma parcela dos alunos das licenciaturas, o estágio se trata da parte prática de um currículo

majoritariamente teórico, gerando uma visão dicotômica entre teoria e prática e um despreparo para lidar com a realidade (Pimenta, 2019). A partir deste cenário, frequentemente nos deparamos com licenciandos frustrados com as realidades que precisam vivenciar em seus estágios de observação, como comumente são chamados.

Ao definirem o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino, as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Letras (Brasil, 2001), por exemplo, entendem que o estágio se configura como um processo de transição profissional entre o papel de aprendiz e o de professor, proporcionando ao aluno-estagiário aprender as habilidades e as competências necessárias ao exercício da carreira docente. É como tais habilidades e competências são desenvolvidas o que nos interessa entender ao analisarmos nossa conversa com Gabriele, uma vez que compreendemos o estágio como oportunidade de construção de saberes, ou seja, buscamos neste artigo compreensões subjetivas acerca de como a prática docente da participante pode promover melhores espaços de aprendizado. Pensamos ser de extrema importância que futuros professores considerem como fontes de conhecimento legítimas as experiências vividas enquanto estagiários, pois a partir dessas vivências e das reflexões que emergem, o aprendiz-estagiário poderá criar suas próprias práticas, originadas também por sua intuição pedagógica ou “senso de plausibilidade” (Prabhu, 1990). Nessa perspectiva, acreditamos que o licenciando se torna um professor engajado no seu processo de formação inicial e continuada, aberto a ouvir e entender o que não pode ser mecanizado por técnicas, excluindo a ideia de estágio como a prática pela prática.

Segundo Pimenta e Lima (2012), o estágio é definido também como uma atividade supervisionada e planejada, vinculada a um contexto profissional específico, que visa proporcionar ao estudante a integração entre a teoria e a prática. Ousamos complementar que entendemos esse momento como uma oportunidade de refletir e teorizar a própria prática, criando novas “formas de produzir conhecimento” (Lopes, 2006, p. 85). Destarte, no presente artigo, consideramos o estágio o lugar de vivenciar a realidade que envolve as escolas em articulação com o que se produz/experiencia na universidade e, através da reflexão colaborativa com seus pares a partir das experiências, entender as tensões que ocupam o imaginário de professores-estagiários.

Acreditamos que no decorrer do ato de refletir, os aprendizes-professores vão desenvolvendo a agentividade necessária no processo de tornar-se professor. Por esse prisma, coadunamos os entendimentos de Allwright e Hanks (2009) sobre os aprendizes serem pessoas únicas, que aprendem melhor quando o fazem da sua maneira, de forma responsável e autônoma, em um ambiente colaborativo que preza pelo desenvolvimento mútuo. A partir dessa agentividade e autonomia, novos saberes vão surgindo como recursos para lidar com os desafios, que não são poucos, como veremos na narrativa de Gabriele.

O que nos propomos ao analisar e construir reflexões a partir de nossa conversa com a participante está para além de um movimento isolado de gerar entendimentos das experiências vividas durante o estágio supervisionado. Sugerimos um olhar atento ao período de estágio, mas também a contemplação para o humano e para a vida. Conforme Miller (et al., 2008, p. 155), “a escola é (ou deveria ser) um reflexo desta vida, o lugar onde se aceita, incentiva e trabalha para entender a complexidade dos questionamentos e das perguntas, a incompletude e a incerteza de suas respostas”. Dessa forma, compreendemos que as escolas, as universidades e, principalmente, os estágios não deveriam ser lugares de respostas, mas de vida, que nos permitem ir além de técnicas, do que é certo ou errado. O estágio, nas escolas, deveria ser o momento de descobertas, de gerar entendimentos e de experimentação da prática docente em que o aprendiz-professor vivenciará uma realidade, muito parcial e pontual, de uma sala de aula. Pensamos também que pode ser um momento delicado sobre a carreira docente no que tange à avaliação da experiência, podendo o futuro professor apaixonar-se ou sentir-se desvalorizado pela profissão.

Ao tencionarmos neste estudo uma análise linguística da conversa reflexiva com Gabriele, destacamos a importância do discurso na elaboração de reflexões e entendimentos, evidenciando como as narrativas e avaliações contribuem para os processos identitários que emergem da interação entre a participante e Renan. Assim, apresentamos na próxima seção o arcabouço teórico que nos auxilia a alcançar os objetivos traçados.

O discurso como fio condutor na construção das narrativas, avaliações e identidades

No presente artigo, entendemos o discurso como um fenômeno social e político, sendo a linguagem em uso o que permeia e (co)(re)(des)constrói as relações sociais. Além disso, cientes de que a compreensão a partir das narrativas de Gabriele está além do dito, não

pretendemos trazer verdades absolutas com nossas análises, mas percepções teórica e metodologicamente informadas sobre os desafios do estágio supervisionado a partir de nossas experiências que coexistem. Dessa forma, entendemos que o discurso “é construído na ação em conjunto pelos participantes em práticas discursivas, situadas na história, na cultura e na instituição” (Lopes, 2001, p. 58). Assim, onde há um evento social com interação linguística, há uma ação discursiva “através da qual os participantes discursivos se constroem, constroem os outros e, portanto, constituem o mundo social” (ibid., p. 59).

Diante disso, via linguagem, Gabriele constrói suas experiências, conhecimentos e negociações, de forma muito particular e situada. A participante também construiu suas narrativas, avaliações e identidades e a partir de seu discurso é que também construímos o nosso configurado neste artigo. Durante nossa conversa reflexiva, influenciemos e fomos influenciados, nos construímos e reconstruímos de maneira fluída e fragmentada (Lopes, 2002). Considerando essa perspectiva múltipla, Fairclough (2001, 9. 91) sugere três funcionalidades para o discurso: a) construir as identidades sociais; b) auxiliar nas relações sociais; c) oportunizar a elaboração dos nossos sistemas de conhecimento e de crenças. Isto posto, em uma conversa reflexiva, por exemplo, compartilhamos nossas experiências, crenças, valores, ideologias, que são atravessadas por marcas identitárias múltiplas (Lopes, 2002). Assim, por nos construirmos a partir do outro e por compreendermos que estamos inseridos numa teia dialógica (Bakhtin, 2002) faz-se necessário pensar essas questões como forma de refletir também sobre a vida humana e social (Lopes, 2006).

Essa perspectiva de discurso explicada, com a qual nos alinhamos, é entendida como socioconstrucionista, visto que é parte da atividade social de uma prática. É sob esse viés que inserimos a noção de identidade, já que partimos do princípio de que as identidades sociais são construídas através do discurso. Conforme Lopes (2002, p. 30), os interlocutores tecem e negociam os significados que se configuram como algo inerente à linguagem, característico da natureza social do discurso, “uma visão do discurso como uma forma de coparticipação social”. Nesse sentido, tentar entender o discurso é como tentar entender os participantes envolvidos e como agem no mundo na linguagem. No presente artigo, tentamos entender como Gabriele se constrói identitariamente por ser uma forma de compreender a vida social em que está inserida.

Por sua vez, o conceito de identidade é um construto de natureza social discursiva, pois é construído nas práticas sociais com o outro. Assim, não é possível analisar nossa conversa reflexiva sem levar em consideração que o contexto de produção o qual a

participante se refere. Ao analisar os discursos da conversa, percebemos as marcas identitárias que nos localizam na vida social, pois somos professores de inglês, aprendizes, estudantes, entre tantas outras identidades. Conforme Lopes (2003, p. 28), “as identidades sociais devem ser entendidas, portanto, como um feixe de traços identitários que coexistem, às vezes de forma contraditória, na construção das diferenças de que somos feitos”.

Considerando que as identidades são discursivamente construídas, conforme contextos sócio-históricos, dependentes de como os interlocutores entendem a interação e se posicionam, compreendemo-las como fragmentadas, múltiplas, contraditórias e fluídas (Lopes, 2001). Nesse sentido, na nossa conversa reflexiva com Gabriele, percebemos marcas identitárias que são construídas de acordo com o contexto. Além disso, projetamos nossas marcas de identidade, baseadas em como percebemos o outro, projetando o que nos interessa que o outro saiba de nós. Nessa dança fluída, identitária e discursiva, estamos sempre (re)coconstruindo a nós mesmas e o outro. Portanto, as identidades sociais se configuram nos e pelos discursos produzidos pelos participantes que estão inseridas em um determinado contexto sócio-histórico-cultural.

Ao conversarmos com Gabriele, percebemos que as construções identitárias acontecem por meio de práticas narrativas, que são consideradas espaços discursivos para (re)construções identitárias. Para Lopes (2001, p. 63), “o papel que as narrativas desempenham na construção das identidades sociais nas práticas narrativas onde as pessoas relatam a vida social e, em tal engajamento discursivo, se constroem e constroem os outros”. Destarte, por meio de nossas narrativas, dizemos quem somos, o que desejamos ou acreditamos, construímos o outro, as nossas experiências, o mundo social em que estamos inseridos, e nos reconstruímos a cada nova história contada.

Segundo Bastos e Biar (2015, p. 99), uma narrativa é o “discurso construído na ação de se contar histórias em contextos cotidianos ou institucionais, em situações ditas espontâneas ou em situação de entrevista para pesquisa social”. Dito isto, ao optarmos pelos estudos de narrativas pelo viés socioconstrucionista, assumimos uma postura interdisciplinar, crítica e ética, uma vez que uma narrativa é sempre uma interpretação do evento vivido, ou seja, uma recriação do que aconteceu. O fato em si não é importante, mas as razões que levaram o narrador a contar o evento naquele momento (Riessman, 2008). Acreditamos que os estudos de narrativas são muito significativos ao olharmos para a nossa conversa, pois nos permitem

entender o processo pelo qual Gabriele constrói os sentidos a partir de suas experiências do estágio supervisionado, criando inteligibilidade e fazendo sentido sobre quem é e a professora que está se tornando.

Considerado o pioneiro nos estudos narrativos, Labov (1972, p; 359) define a narrativa como uma forma de “recapitular experiências passadas, combinando uma sequência verbal de orações com uma sequência de fatos que (infere-se) ocorrem de fato”. Para o autor, a narrativa deve ter um ponto, ou seja, a razão de ser. Um outro aspecto que a caracteriza é a reportabilidade, que se refere ao extraordinário do evento. Em outras palavras, eventos habituais não podem ser socioculturalmente pertinentes para serem contados, não sendo considerados reportáveis. Ademais, Labov defende que uma narrativa é composta por orações coordenadas de modo temporal, assim, para uma história ser classificada como uma narrativa, é necessário que se realize uma sequência de pelo menos duas orações. Para didatizar os estudos de narrativas, o linguista estruturou uma categorização de suas partes, sendo elas: o **resumo**, que são orações que sumarizam a história contada; a **orientação**, que traz informações sobre tempo, espaço, pessoas, situação; a **ação complicadora**, que se refere às orações no pretérito perfeito que expressam a história em si, sendo o único elemento obrigatório; a **coda**, são orações que indicam que a narrativa acabou, trazendo os interlocutores ao momento presente; e a **avaliação**, que carrega a carga dramática da narrativa.

Mesmo nos alinhando à perspectiva socioconstrucionista das narrativas, entendemos que os conceitos teóricos advindos dos estudos precursores sobre a estrutura das narrativas serão úteis para a análise dos dados.

No que tange às avaliações, Labov (1972, p.372) observou diferentes formas de estruturá-las:

o narrador citar um sentimento como se fosse algo que lhe houvesse ocorrido naquele momento que está sendo narrado, ao invés de dirigi-lo ao ouvinte que lhe ouve; o narrador citar-se – através de discurso direto – como se estivesse falando com o personagem de sua estória naquele momento; introduzir uma terceira pessoa que vai avaliar as ações do seu antagonista do narrador; dramatizar a avaliação, contando o que as pessoas fizeram ao invés daquilo que elas disseram.

Ao nos propormos a analisar as instâncias avaliativas construídas na conversa reflexiva com Gabriele, sentimos a necessidade de avançar um pouco mais nos estudos de avaliação, uma vez que avaliar não é apenas um elemento a ser categorizado, mas uma das funções

discursivas mais relevantes. Para Linde (1997), a avaliação é uma parte importante da interação social, negociadas nos eventos comunicativos, pois ao contar uma história, manifestamos valores pessoais e culturais, sendo assim subjetiva e intersubjetiva.

Para Martin e White (2005, p. 1), a avaliação destaca como os “escritores/oradores aprovam e desaprovam, se entusiasmam e abominam, aplaudem e criticam, e como eles posicionam seus leitores/ouvintes para fazer o mesmo”. Ainda para os autores, o ato de avaliar pode ser uma manifestação de como os interlocutores se alinham ou desalinham, como constroem seus discursos para um público pretendido ou ideal. Assim, ao avaliarmos, utilizamos como filtro o nosso sistema de valores e crenças, isto é, enquanto seres sociais, construímos um repertório do que nos parece ser ético e moral baseado nas comunidades nas quais estamos inseridos. Por meio do que aprendemos socialmente, vamos interpretar tudo que mantemos contato. Destacamos que nenhum valor é entendido como universal ou fixo, sendo negociável e dependente do contexto.

Nessa perspectiva de avaliação como prática social, os trabalhos de Linde (1997) e Ochs e Capps (2001) são fundamentais para a compreensão da avaliação como um construto moral dentro do contexto linguístico e social. Linde argumenta que a avaliação não é apenas um componente estrutural da linguagem, mas também desempenha um papel crucial na interação humana, influenciando decisões no mundo real e que pode ser entendida como qualquer expressão discursiva que atribui significado social ou valor a uma pessoa, objeto, evento ou relacionamento. Segundo a autora, a avaliação não se restringe à simples descrição objetiva, mas carrega consigo uma dimensão moral intrínseca. Isso significa que, ao avaliar, os indivíduos não apenas descrevem, mas também expressam julgamentos que refletem valores e normas sociais. Assim, a avaliação é vista como um elemento central não só na estrutura do discurso, mas também na prática sócio-interacional, que influencia profundamente como percebemos e nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Portanto, a contribuição de Linde (1997) e outros estudiosos como Ochs e Capps (2001) destaca que a avaliação não é meramente uma questão de linguagem, mas um fenômeno complexo que revela aspectos morais e sociais essenciais da comunicação humana.

Ao analisar nossa conversa com Gabriele, percebemos que a participante constrói seus posicionamentos morais, avaliando padrões de comportamento adequados sobre como uma professora deveria agir, o que deveria saber e como deveria se posicionar. Essa perspectiva amplia nossa compreensão sobre como seus juízos de valor são formulados, comunicados e interpretados através das narrativas.

Finalizadas as explicações teórico-analíticas que servirão de base para o olhar discursivo lançado aos dados, a seguir, explicaremos a configuração de pesquisa: o paradigma, o contexto, bem como apresentaremos Gabriele e discutiremos sobre os procedimentos de geração de dados.

Configuração de pesquisa

Para analisar como as narrativas de Gabriele são (co)construídas discursivamente e refletir criticamente sobre os tópicos que delas emergem, analisando as instâncias avaliativas e a (co)construção identitária, alinhamo-nos à abordagem qualitativa. Para Denzin e Lincoln (2006, p. 17), trata-se de campo de investigação que se volta para o contexto de geração de dados e seus aspectos sociais de forma atenciosa, propondo moldes reflexivos de fazer pesquisa. Ainda, conforme os autores, a pesquisa qualitativa envolve uma perspectiva “interpretativa para o mundo, o que significa que seus pesquisadores estudam as coisas em seus cenários naturais, tentando entender, ou interpretar, os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem” (Denzin; Lincoln, 2006, p. 17). Dessa forma, buscamos ressaltar a subjetividade dos participantes, considerando a não neutralidade da interpretação dos dados.

Como já abordado anteriormente, este artigo é o desdobramento da pesquisa de mestrado de Renan, voltada para a formação docente de Gabriele, em que um dos tópicos abordados foi a experiência de estágio supervisionado. As conversas aconteceram presencialmente, entre os anos de 2017 e 2018, na universidade em que ambos estudavam no momento de realização da dissertação. A participante se chama Gabriele, na época da pesquisa tinha 29 anos e estava fazendo a graduação em Letras, Licenciatura – Português e Inglês e respectivas literaturas, faltando apenas um semestre para sua formatura. Moradora de São João de Meriti, de origem simples, ela tem consciência de que, apesar dos pais terem estudado apenas até o ensino fundamental, sempre foi incentivada a estudar. A conversa com Gabriele foi gravada por um aparelho de celular e depois transcrita para posterior análise.

As narrativas de Gabriele analisadas neste artigo se referem a sua experiência de estágio realizado em uma escola privada na zona sul do Rio de Janeiro, em uma turma de inglês do nono ano do Ensino Fundamental. Esta conversa específica aconteceu em setembro

de 2017, em um ambiente reservado como uma conversa informal. A intenção em propor uma conversa reflexiva, ao invés de uma entrevista tradicional em forma de pergunta e resposta, era promover um ambiente mais simétrico, em que Gabriele se sentisse segura e mais à vontade para falar e Renan pudesse intervir, compartilhar suas experiências, fazer perguntas e negociar outros significados.

Conhecidos os pormenores contextuais da pesquisa, passemos, então, para a apresentação das análises.

Análises dos dados

Para analisar as narrativas de Gabriele (co)construídas interacionalmente, refletir criticamente sobre os tópicos que delas emergem, investigar as marcas avaliativas e entender como elas contribuem discursivamente para a (co)construção identitária, selecionamos quatro excertos. Antes de partirmos para as análises, é importante ressaltar que, em interações não gravadas entre Renan e Gabriele em aplicativos de mensagens instantâneas, Gabriele se mostrou interessada em compartilhar suas experiências sobre o estágio supervisionado. Segundo a participante, sua necessidade de partilhar essas histórias se deu devido às experiências inusitadas vivenciadas, especialmente as situações das quais participou enquanto estagiária de língua inglesa na turma de 9º ano do Ensino Fundamental.

No encontro, o pesquisador começou a interação, perguntando para Gabriele o que ela pensa sobre o estágio. A participante toma o turno de fala e inicia uma reflexão sobre as incertezas sobre continuar ou não a carreira do magistério após o contato prévio com uma determinada realidade. Para este artigo, selecionamos o trecho a seguir.

Excerto 1: “será que eu tô preparada?”

Gabriele	1 2 3 4 5	Discutir como você vai lidar com aluno em determinada situação, como agir, como falar e a pressão do “você tem que conhecer tal coisa” ou “não conhecer é como se você não soubesse aquilo dali”. Como você vai agir com o aluno pra mostrar algo, tipo assim, não é o fato de eu ser professor que eu tenho que conhecer tudo
Renan	6	Concordo
Gabriele	7 8 9 10	Quando eu não conheço isso é um choque, assim, grande. Eu acho que faz pensar assim “será que eu tô preparada? Será que é isso mesmo?”. Acho que é meio que um divisor de águas para você decidir de fato se é aquilo que você quer ou não se ainda há tempo de mudar ou não

Fonte: Autoria própria.

Neste primeiro excerto, não identificamos nenhuma narrativa laboviana, mas mapeamos algumas instâncias avaliativas sobre as experiências vividas no estágio. Percebemos que Gabriele se constrói identitariamente como alguém, no início de sua carreira profissional, sem muitas certezas se domina os saberes necessários para exercer a docência. Durante seu turno, a participante expressa preocupação com detalhes sobre como lidar com alunos em situações específicas, as quais não há previsibilidade, há uma preocupação em como agir e falar, o que gera uma “pressão” sobre a formação de sua prática (linhas 1-2). Ao utilizar a palavra “pressão”, Gabriele avalia como negativa a experiência acerca do estágio, uma vez que sente que lhe são cobrados conhecimentos que ela não pode ter o direito de desconhecer. Através das falas reportadas nas linhas 2-3, que são discursos de seu próprio imaginário, sua própria voz, a aprendiz-estagiária avalia negativamente a experiência vivenciada na escola em que estagia, pois sente que há a necessidade de ter que agir com certeza e precisão, como se não houvesse mais o benefício da dúvida. Nesse contexto, observamos que Gabriele se constrói identitariamente como uma professora-estagiária insegura, pois sente que precisa dominar um certo agir para “mostrar algo” (linha 4), como se neste lugar, a escola, estivesse sendo testada por instâncias superiores, que especulamos serem os professores regentes, coordenadores, professores-formadores e os próprios alunos.

Entre as linhas 7-10, Gabriele segue com sua reflexão sobre os saberes que precisa dominar enquanto estagiária e, conseqüentemente, como professora. A participante avalia como negativa a sensação de não saber de algo que é requerido ao escolher a palavra “choque” (linha 7) para se expressar. Entendemos que o uso de tal palavra se refere a um conflito entre as crenças de Gabriele e a realidade vivida durante o estágio. Como professores, precisamos saber como agir em qualquer situação, porém, às vezes, ficaremos perdidos sem saber o que fazer. Ao utilizar a palavra “choque” (linha 7), compreendemos que se trata de uma constatação em que Gabriele se sente incapaz de lidar, gerando divergências e dúvidas. Por um lado, há a projeção da identidade de aluna-estagiária que confia nos saberes, sempre acertados, de seus professores e, por outro, a projeção identitária da professora-estagiária, que acredita que, ao assumir uma turma, assume-se a responsabilidade de não poder não saber.

Na linha 8, Gabriele questiona a sua formação, duvidando de si mesma, das habilidades desenvolvidas durante sua graduação com a fala reportada “será que eu tô preparada? Será que é isso mesmo?”, o que entendemos como um questionamento em relação aos saberes

adquiridos nas disciplinas teóricas de seu curso. Observamos que a participante reforça as dúvidas já colocadas no início do excerto, que é uma preocupação frequente por parte de profissionais em formação, pois se encontram em um entre-lugar, “já que na universidade eles são considerados alunos e futuros colegas e, nas escolas, ora são tratados como professores, ora como alunos-estagiários” (Miller, 2013, p. 111). Entre as linhas 8-9, Gabriele conclui seu pensamento, usando uma metáfora: “divisor de águas”, em que a participante avalia o período de estágio como sendo um momento decisivo em sua formação docente inicial.

Parece-nos que Gabriele se projeta identitariamente como uma professora com receio de perder o controle do que acontece na sala de aula, o que pode gerar certa ansiedade e insegurança. Segundo Barreto, Miller e Monteiro (2015, p. 59), os discursos que atravessam a sala de aula de formação docente precisam ser ouvidos, pois trata-se de um desassossego que parece se intensificar justamente no início do estágio, “quando os licenciandos entram em contato, tanto na rede pública quanto na particular, com profissionais docentes que sofrem”. As autoras chamam a atenção para a necessidade de olhar para questões éticas e de relacionamento entre os membros que convivem nas escolas, encaminhando assim para o “desenvolvimento de uma atitude permanente de reflexão que procura ir além da formação acadêmica e pedagógica” (p. 59).

De modo a continuarmos nossas investigações discursivo-analíticas sobre as experiências da participante, no próximo excerto, Gabriele narra uma situação que a deixou bastante reflexiva sobre sua formação inicial e futura profissão.

Excerto 2: “Eu senti que a professora não conseguiu”.

Gabriele	1	Tinha um aluno cadeirante
Renan	2	Uhum
Gabriele	3	Eu não sei qual é o problema de fato
Renan	4	Exato
Gabriele	5	Eu sei que ele não consegue escrever por ele mesmo, então ele precisa de uma
	6	mediadora pra escrever pra ele. Eu senti que a professora não conseguiu, até
	7	porque ela não conhecia o aluno direito, incluir ele na turma, nas atividades e
	8	suprir as dificuldades dele, porque ele é um aluno de outra professora. (...) ele
	9	tava matriculado desde o início do ano nas aulas, só que começou a frequentar
	10	a escola, e aí eu já não sei o motivo nem a professora também soube explicar,
	11	a partir de agosto. Então, ele já tinha perdido dois semestres de aula matéria e
	12	tudo e ele é um aluno de nono ano, então assim ele chegou
Renan	13	Foi um aluno que já estava excluído pela questão tempo
Gabriele	14	Isso e aí ele chegar na sala, a professora já tá na metade da matéria do terceiro
	15	bimestre é aquela coisa meio louca e ele meio perdido e ele com as limitações
	16	dele. Ela, eu lembro que no meu primeiro dia de estágio ela falou assim “foi a
	17	primeira vez que eu estava conhecendo ele, o nome dele tava na minha
	18	listagem o tempo todo, mas eu sabia que ele era especial, mas eu achei que ele
	19	não ia vir depois de dois é dois é”

Fonte: Autoria própria.

Neste segundo excerto, Gabriele constrói uma narrativa laboviana, em que nas linhas 1 e 3, ela fornece uma orientação sobre quem é o aluno envolvido e que não sabe a origem de sua deficiência física. Entre as linhas 5-6, a participante continua fornecendo informações sobre o aluno, que “não consegue escrever por ele mesmo” e que, por isso, precisa de uma mediadora. Na linha 6, “Eu senti que a professora não conseguiu”, identificamos como o sumário, que expressa uma espécie de resumo, uma conclusão da narradora a respeito do evento a ser narrado. Ademais, entendemos esse sumário como uma avaliação negativa da performance da professora regente. Na sequência, Gabriele explica as razões que a levam a concluir o porquê entende que a professora regente não conseguiu exercer seu papel de professora responsável pelo aprendizado do seu aluno. Uma primeira razão seria de a professora não conhecer seu aluno, o que leva à dificuldade de incluí-lo e suprir suas necessidades.

Observamos que Gabriele se constrói identitariamente como uma professora-estagiária observadora, atenta aos detalhes e consciente do papel da professora regente, que seria o de conhecer o aluno, entender suas necessidades para promover um ambiente de inclusão para esse estudante. Logo em seguida, a participante explica as razões que levaram a professora regente a não ter informações sobre o aluno em questão. Nas linhas 9-11, Gabriele constrói o que identificamos como a ação complicadora da narrativa, em que o aluno só começou a frequentar a escola depois de agosto, ou seja, a problemática da narrativa é o aluno ter perdido dois bimestres de aula (linhas 11-12). Na linha 12, encontramos a *coda* da narrativa, que é o momento em que Gabriele sinaliza que termina sua história.

Compreendemos que Gabriele narra esse evento para exemplificar as dificuldades pelas quais passou enquanto estagiária e que a levou a refletir sobre mudar ou não de profissão (Excerto 1). Na linha 13, Renan conclui que o desafio da situação narrada foi a exclusão do aluno cadeirante por já ter perdido metade das aulas do ano letivo. Gabriele concorda com o professor e, após concluir a narrativa, a participante continua seu turno de fala com uma reflexão sobre que o acabara de contar. Observamos que, neste momento, a aluna-estagiária avalia como “coisa meio louca” (linha 15) o fato de o aluno começar a frequentar a escola no terceiro bimestre e a professora regente ter nenhuma informação sobre o que poderia acontecer. Mediante tal situação, o único recurso que poderia auxiliar a docente a promover um espaço de inclusão para o aprendizado desse aluno seria ter

informações sobre suas necessidades. Ainda, entre as linhas 16-19, Gabriele utiliza uma fala reportada da professora regente para avaliar negativamente o sistema educacional em que não apenas ela, mas também a professora da turma e o aluno estão inseridos.

Chama-nos atenção o detalhamento na descrição da situação narrada e as avaliações feitas, o que nos leva a pensar que Gabriele, mesmo insegura acerca dos seus saberes docentes no desejo do controle do que acontece (Excerto 1), reflete sobre sua sala de aula. Nessa perspectiva, a partir de sua narrativa em um momento reflexivo com o pesquisador e amigo de profissão, a fala de Gabriele corrobora o que pensamos como professores-formadores, de que aprendizes são capazes de “se desenvolverem como construtores do seu processo de ensino-aprendizagem” (Barreto; Miller; Monteiro, 2015, p. 62), o que diferente do excerto 1, marcando discursivamente um pertencimento àquele ambiente e um senso de agentividade diante do que acontece ao seu redor. A partir disso, é importante destacarmos que compreendemos todos os envolvidos no processo educacional como aprendizes, isto é, professores, estagiários, alunos, professores-formadores, coordenadores, uma vez que “ensinar inexiste sem aprender e vice-versa” (Freire, 2015, p. 25). Ao observar sua sala de aula e refletir com alguém, Gabriele se constrói também como sujeito da produção do saber.

Nessa perspectiva, destacamos o papel da escuta como uma instância formativa, uma vez que tanto Gabriele quanto Renan estão em formação. Compartilhar e refletir sobre suas experiências para construir significados requer uma escuta sensível que deve fazer parte de nossa formação. Para Freire (2015, p. 117), “não é difícil perceber como há umas tantas qualidades que a escuta legítima demanda do seu sujeito. Qualidades que vão sendo construídas na prática democrática de escutar”. Assim, refletir sobre as qualidades necessárias para a nossa prática docente requer, nesse sentido de contar e ouvir narrativas, uma escuta atenta e aberta a uma aventura criadora (Freire, 2015). Ao criar ambientes de trocas mútuas, compartilhamos nossas experiências e oportunizamos a quem escuta um constante pensar e repensar, gerando entendimentos, construindo saberes e negociando significados. Logo, compreendemos o ato da escutar atentamente como um movimento sustentável de afetar e deixar-se afetar pelas histórias que vivemos.

Com isso em mente, vejamos o próximo excerto, quando Gabriele continua sua narrativa girando em torno do aluno já mencionado no excerto anterior.

Excerto 3: “Ela meio que ficou perdida em relação a isso”.

Renan	1	Dois bimestres inteiros
Gabriele	2	Isso, dois bimestres sem aparecer. “Aí aparece na metade do terceiro, então
	3	assim achei que ele não fosse aparecer”. Ela não tava esperando e eu acho que
	4	a escola também. Não teve, assim, aquela coisa de preparar ela pra receber
	5	esse aluno. Então, ela meio que ficou perdida em relação a isso porque ele tinha
	6	essa necessidade especial, tinha uma mediadora que não tinha um
	7	conhecimento grande pra ajudar ele naquela matéria, que era o inglês, e ele
	8	tava numa turma agitada, que a galera ou era ou conhecia inglês porque fazia
	9	inglês em curso ou porque já era viajado ou porque morou fora. Então, os
	10	alunos, tipo assim, literalmente, não estavam nem aí pra aula de inglês e
	11	conversavam o tempo todo e não ligavam pra nada e não faziam atividade e a
	12	professora tinha cinquenta minutos pra explicar a matéria

Fonte: Autoria própria.

Na linha 1, Renan ajuda Gabriele a completar seu raciocínio e, na linha 2, ela já retoma seu turno, concordando e repetindo o ponto de sua narrativa: um aluno com deficiência física que começa a frequentar o ano letivo em agosto. Na sequência, a participante traz a voz da professora regente novamente, através de uma fala reportada (linhas 2-3), justificando sua não procura por informações a respeito do aluno previamente, uma vez que apesar de seu nome estar na lista de presença e ela saber da condição física do estudante, ela pensou que ele não fosse mais frequentar as aulas. Entretanto, destacamos que para ter um aluno deficiente na sala de aula, é necessário um preparo por parte da escola e dos envolvidos para proporcionar um maior suporte para que o estudante tenha condições de ser mais autônomo no seu processo de ensino-aprendizado. Nesse íterim, ressaltamos que conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 13146 – Brasil, 2015), capítulo IV, artigo 28, item II, é esperado que os sistemas educacionais se preparem para receber alunos, com qualquer deficiência, “visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena”. Diante disso, entendemos, com a fala reportada, que Gabriele avalia negativamente a situação geral como sendo uma negligência da conduta da instituição, o que é justificado logo em seguida. Nas linhas 3-5, a participante menciona o fato de não haver uma preparação para receber o aluno, pois tanto a professora quanto a escola não esperavam que ele fosse comparecer.

Ainda narrando o fato que marcou negativamente o período de seu estágio, Gabriele traz outros elementos complicadores para a situação, que gera a não ação da professora regente e sua sensação de não estar preparada para a profissão (Excerto 1). Entre as linhas 5-

12, a aluna-estagiária menciona sobre a confusão da professora: “ela meio que ficou perdida” (linha 5). Entendemos que a participante se solidariza com a professora ao atenuar a avaliação de sua postura, utilizando o advérbio “meio”, uma vez que ela entende que a sua formação docente até aquele momento também não a preparou para lidar com tal demanda, havendo, assim, uma lacuna no que tange à formação de sua prática para incluir um aluno com deficiência na rotina das aulas. Além disso, Gabriele problematiza a falta de conhecimento por parte da mediadora para auxiliar o aluno em inglês (linhas 6-7), a turma agitada, que não fazia questão de prestar atenção nas aulas, porque já conhecia o idioma (linhas 8-11) e a falta de tempo da professora para tentar organizar o caos instaurado e ainda trabalhar o conteúdo, “a professora tinha cinquenta minutos pra explicar a matéria” (linha 12).

Percebemos, que nesse excerto, Gabriele descreve detalhadamente os elementos da ação complicadora de sua narrativa, explicando e exemplificando as razões que a levaram à reflexão do primeiro excerto, sobre não se sentir preparada e a duvidar de seu desejo de querer ser professora. A participante também deixa claro o porquê a experiência do estágio foi um “choque” (Excerto 1 - linha 7). Nesse sentido, compreendemos que o estágio trouxe conflitos sobre as crenças formadas durante a construção de saberes: enquanto cursava as disciplinas teóricas na tranquilidade das salas universitárias a partir dos textos lidos e nas discussões, a realidade vivenciada na escola, no pequeno caos da sala de aula barulhenta era o oposto. Para nós, autores deste artigo e também professores e formadores de professores, acreditamos que “a escola não deveria ser o lugar das respostas, e sim o lugar da vida, pois é nela que professores e alunos passam um significativo número de horas...vivendo” (Miller et al, 2008, p. 155). Por isso, pensamos ser urgente gerar entendimentos ao refletir a partir dos conflitos que emergem durante a formação docente inicial e, principalmente, um olhar cuidadoso para o período do estágio, por ser “um divisor de águas” (Excerto 1, linha 9) nesse desejo esperançoso de lecionar eticamente.

No que concerne às construções identitárias de Gabriele nesse excerto, percebemos que ela se projeta como uma professora cuidadosa e preocupada com o aspecto inclusivo da sala de aula. Ademais, destacamos que apesar de a participante questionar o seu preparo para a sala de aula e os saberes necessários para a sua prática docente, compreendemos que ela se constrói como uma professora que sabe o que é necessário para promover um espaço para o aprendizado de seus alunos. Um outro ponto que nos chama atenção é a sensibilidade da aluna-estagiária para o que acontece na sala de aula e que nos descreve detalhadamente aspectos que não contribuem para um ambiente propenso à aprendizagem dos alunos.

Dessa forma, compreendemos que Gabriele avalia negativamente a falta de cuidado por parte da professora da turma e também a sua exclusão como professora-estagiária, participante ativa naquele espaço, construindo a docente regente identitariamente como alguém com “tendências de pensar pelos outros” (Bohn, 2013, p. 89). Embora não tenha citado a lei, Gabriele mostra estar consciente do momento histórico/situado em que sua prática de estágio ocorre, fazendo menção a nuances de negligência por parte também da instituição. Apesar de Gabriele narrar o que viveu durante seu estágio, pudemos perceber que a realidade que conta está alinhada com os dados que trouxemos na introdução deste artigo sobre os desafios da educação básica. Através da experiência da participante, conseguimos identificar em seu discurso “a constituição da vida social ou de quem somos ou podemos ser ali como um ensaio para a vida fora dali” (Lopes, 2013, p. 241).

De modo a darmos sequência as nossas observações, destacamos que o próximo excerto não é continuação do anterior, mas se trata de parte da narrativa em que Gabriele conta que ela teve que ajudar o referido aluno a fazer uma prova. A participante alterna entre momentos de reflexão sobre sua participação, de menções à postura da professora, de narração do evento e de avaliação do todo desse episódio.

Excerto 4: “O aluno não teve autonomia nenhuma...e nem você”.

Gabriele	1	Ele tirou uma nota razoável, mas pelo que eu fiquei sabendo mais pra frente não foi o suficiente pra ele passar, porque eu não podia dar cem por cento a resposta pra ele. Então eu tinha que ir dentro dos conhecimentos dele pra ajudar ele e eu senti que ela ficou meio perdida, tipo assim, “como avaliar esse aluno? ”. Ela poderia avaliar ele oralmente de várias maneiras, mas ficou perdida. Ela trabalhou com ele igualmente como os outros alunos. Não sei se era pensando nessa questão da inclusão ou do tipo não se é inclusão, “ele vai ter que fazer a mesma prova ou não” e ele ficou e ele acabou sendo o prejudicado da turma em todos os sentidos, assim, eu não nem sei se ele continua na escola é uma curiosidade assim minha
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
Renan	11	Uhuh
Gabriele	12	De saber se ele ainda tá lá, mas eu me senti assim perdida, porque eu vi que ela podia fazer um monte de coisas e não fazia, tipo entendeu, tipo passou trabalho pra eles fazerem em grupo, ela decidiu o grupo que ele ia participar de uma maneira de interagir
	13	
	14	
	15	
Renan	16	O aluno não teve autonomia nenhuma
Gabriele	17	Exatamente
Renan	18	E nem você

Fonte: Autoria própria.

Após narrar que foi designada pela professora regente a ajudar o aluno com deficiência a fazer a prova, Gabriele narra como aconteceu o episódio e conta suas percepções dessa experiência, que gira em torno de sua avaliação acerca da postura da professora. Na linha 1, a participante faz um sumário, ou seja, um resumo da narrativa “Ele tirou uma nota razoável”, e logo, complementa a informação de que não foi o suficiente para o aluno ser aprovado. Na sequência, a aluna-estagiária explica o porquê do resultado do aluno, pois mesmo que ela tenha o ajudado, ainda assim, ela não poderia dar as respostas da prova. Nas linhas 3-5, Gabriele justifica sua atitude, construindo a identidade de uma professora comprometida com o aprendizado de seu aluno e também com sua ética em relação à profissão. Ainda, identificamos nas linhas 4-6, a ação complicadora da narrativa em que ela atribui o resultado da prova do aluno à postura da professora regente, que estava “perdida” (linha 4) em relação a como avaliar o aluno. Gabriele avalia negativamente a falta de saberes específicos da professora, projetando a identidade da docente como uma profissional insegura, através da fala reportada, que seria uma fala imaginária: “como avaliar esse aluno?” (linhas 4-5).

Nesse contexto, Gabriele se constrói identitariamente como uma professora mais segura, sugerindo algumas possibilidades em relação ao que poderia ter sido feito: “ela poderia avaliar ele oralmente de várias maneiras” (linha 5) e, novamente, avalia negativamente a atitude da docente regente e a constrói como uma professora “perdida” (linha 6), repetindo o adjetivo. Em seguida, Gabriele faz uma nova avaliação negativa – ao usar o advérbio “igualmente” (linha 6) – sobre a prática docente acerca do método escolhido para avaliar o aluno deficiente, por ter sido o mesmo usado com os outros alunos. Ela considera que não houve inclusão do aluno, uma vez que ele precisaria de métodos diferentes por conta de suas necessidades específicas. Já nas linhas 8-10, a participante conclui que pela falta da inclusão, o aluno acabou sendo “prejudicado em todos os sentidos” (linha 9) e cogita que essa falta de inclusão possa ter tido consequências mais graves como a desistência do aluno em continuar seus estudos. Percebemos que a participante se constrói como uma professora preocupada e amorosa em relação ao aluno da narrativa e, por isso, entendemos sua angústia acerca de seu preparo para o magistério (Excerto 1), pois “o desrespeito à educação, aos educandos, aos educadores e às educadoras corrói ou deteriora em nós, de um lado, a sensibilidade ou a abertura ao bem-querer da própria prática educativa, de outro, a alegria necessária ao *quefazer* docente” (Freire, 2015, p. 139).

Gabriele continua sua narrativa entre as linhas 12-15, evidenciando como se sentiu em relação à prática da professora. Da mesma forma que antes ela avaliava a docente regente, neste trecho, ela afirma como se sentiu, também “perdida” (linha 12). A atitude da professora em não tentar uma inclusão do aluno em questão foi muito grave para Gabriele, a ponto de ela se questionar sobre sua carreira profissional. Por fim, a participante avalia como negativa a falta de autonomia que era conferida ao aluno sobre o grupo de trabalho e a forma de interação (linha 14). Na linha 16, Renan conclui a partir da fala de Gabriele como entendeu o ponto de sua narrativa, enfatizando a falta de autonomia, não somente do aluno, mas também da própria aluna-estagiária na sala de aula.

Compreendemos que o ponto de Gabriele e o que a fez narrar esta experiência em específico sobre o estágio foi a frustração gerada pela não consideração de sua autonomia e da autonomia do aluno. De fato, “o respeito à autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (Freire, 2015, p. 58). Assim, a não consideração de seus saberes fez com que Gabriele duvidasse de sua competência como estagiária e de seu preparo para seguir sua carreira docente. Nesse sentido, assim como seguiremos fazendo nas reflexões finais, defendemos uma prática docente ética da inclusividade, que envolva a todos para o desenvolvimento mútuo e agentividade no cotidiano escolar (Miller, 2012).

Reflexões continuadas

Ao iniciarmos esta investigação, propomo-nos a pensar sobre possíveis respostas para o difícil cenário docente mencionado na introdução do artigo, sobretudo o déficit na Educação Básica em nosso país que deve chegar na marca de 235 mil professores em 2040. Dessa forma, a partir da (co)construção da narrativa de Gabriele sobre o período de estágio supervisionado, as reflexões tecidas neste trabalho foram uma tentativa de gerar alguns entendimentos acerca do papel da experiência na formação docente inicial, da importância do desenvolvimento da agentividade e da conscientização quanto aos condicionamentos históricos, culturais, sociais e políticos de um dado contexto de ensino.

Ao longo do relato de Gabriele, pudemos acompanhar sua angústia no primeiro excerto quanto a se sentir despreparada para o magistério, a frustração em ver que a professora regente não conseguiu ajudar um aluno cadeirante no excerto 2, percebemos a

decepção de Gabriele quanto a sua participação não ativa, advinda da distante relação com a professora regente no excerto 3 e, finalmente, entendemos as consequências da não autonomia durante o estágio supervisionado no excerto 4. A postura não ética da docente regente resultou em um ambiente de não inclusão e agentividade para realização de um trabalho colaborativo em prol do processo de ensino-aprendizado. Consideramos, assim, que os eventos narrados por Gabriele, que geram a desesperança em relação à educação e sentimentos negativos acerca do magistério, são muito comuns entre professores em formação inicial e continuada, o que nos leva aos desafios de seguir a carreira na licenciatura.

A centralização da responsabilidade sobre como avaliar um aluno deficiente, desconsiderando as condições de uma sala de aula, de estratégia de inclusão de todos os envolvidos – colegas de classe, estagiária, o próprio aluno, entre outros – pode ser nocivo ao desenvolvimento de todos. Acreditamos que promover um ambiente educacional em que os envolvidos se sintam confortáveis para participar ativamente como indivíduos que pensam e agem possa ser benéfico para a construção de uma postura mais responsável para se tornarem agentes de suas próprias formações.

Ao considerarmos os aspectos idiossincráticos de uma sala de aula – históricos, culturais, sociais e políticos –, prezamos pelo respeito mútuo, pela empatia e pelo saber do outro, estabelecendo laços afetivos importantes. Ainda, acreditamos ser importante destacar, o caráter verdadeiramente humano do estágio supervisionado e do magistério como um todo como um lugar em que as subjetividades de cada um afloram para o bem ou para o mal, sendo assim, “a prática docente [...] um espelho diante da alma” (Palmer, 2012, p. 18). Ao promovermos espaços de reflexão, como esta pesquisa, temos uma chance de pensarmos sobre nossas práticas, nossos saberes, sobre nós mesmos e de como nos relacionamos com o outro. Esse movimento de “conhecer-se’ não é nem egoísta, nem narcisista. Qualquer autoconhecimento que alcancemos enquanto professores será útil aos nossos alunos e à nossa erudição” (Ibid., p. 19). Por isso, apostamos em um desenvolvimento pessoal que vai ao encontro do desenvolvimento colaborativo, ajudando uns aos outros para tornar o fardo da vida mais leve (Hanks, 2009), sobretudo diante dos diagnósticos educacionais, vistos no início da pesquisa, pouco favoráveis a nós e as nossas formas éticas-críticas-reflexivas-inclusivas de ser/estar em sala de aula.

Referências

ALLWRIGHT, D. Exploratory Practice: rethinking practitioner research in language teaching. **Language Teaching Research**, v.7, n.2, p.113-142, 2003. DOI: <https://doi.org/10.1191/1362168803lr1180a>

ALLWRIGHT, D. Six Promising Directions in Applied Linguistics. In: GIEVE, S.; MILLER, I. K. (Eds.) **Understanding the Language Classroom**. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2006. p. 11-17.

ALLWRIGHT, D; HANKS, J. **The Developing Language Learner**. New York: Palgrave Macmillan, 2009.

BAKHTIN, M. **Marxismo e filosofia da linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem**. São Paulo: Hucitec, 2002.

BARRETO, B., MILLER, I. K.; MONTEIRO, M. C. G. Por que trabalhar com a Prática Exploratória na formação inicial de professores? In.: REIS, C. M. B.; SANTOS, W. S. (Orgs). **Formação de professores de língua em múltiplos contextos: construindo pontes de saberes e agenciamentos**. Campinas, SP: Pontes Editores, 2015. p. 57-84.

BASTOS, L. C.; BIAR, L. Análise de narrativa e práticas de entendimento da vida social. **DELTA – Documentação e Estudos em Linguística Teórica e Aplicada**, v.31, n.esp., p.97-126, 2015. DOI: <https://doi.org/10.1590/0102-445083363903760077>

BRASIL. **Parecer CNE/CES nº. 492 de 6 de abril de 2001**. Aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Arquivologia, Biblioteconomia, Ciências Sociais - Antropologia, Ciência Política e Sociologia, Comunicação Social, Filosofia, Geografia, História, Letras, Museologia e Serviço Social. Brasília: MEC; CNE, 2001.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015. Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência)**. Brasília: Presidência da República, 2015.

BOHN, H. Ensino e aprendizagem de línguas: os atores da sala de aula e a necessidade de rupturas. In: LOPES, L. P. M. (Org.) **Linguística Aplicada na modernidade recente**. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. p. 79-98.

CABRAL, J. R. C. **“Hoje eu sou uma heroína porque eu sei ler”**: construções identitárias na educação de jovens e adultos sob a ótica da narrativa como prática social e do sistema de avaliatividade. 2018. Dissertação (Mestrado em Estudos da Linguagem) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

DENZIN, N.; LINCOLN, Y. S. (Orgs.). **O planejamento da pesquisa qualitativa**. Porto Alegre: ARTMED, 2006.

FAIRCLOUGH, N. **Discurso e mudança social**. Brasília: Editora Universidade de Brasília. 2001.

FREIRE, P. **Educação e mudança**. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1994.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 51 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.

HANKS, J. Inclusivity and Collegiality in Exploratory Practice. In: YOSHIDA, T.; IMAI, H.; NAKATA, Y.; TAJINO, A., TAKEUCHI, O.; TAMAI, K. **Researching Language Teaching and Learning: an integration of practice and theory.** Lausanne: Peter Lang, 2009. p. 33-55.

HOOKS, b. **Ensinando a transgredir: a educação como prática de liberdade.** São Paulo: WMF Martins Fontes, 2017.

LABOV, W. The transformation of experience in narrative syntax. In: LABOV, W. **Language in the Inner City.** Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. p. 354-396.

LIBERALI, F. C. **Management in creative Chains: a project for the Secretary of Education of the city of São Paulo,** 2010.

LINDE, C. Evaluation as linguistic structure and social practice. In: GUNNARSSON, B.; LINELL, P.; NORDBERG, B. **The construction of professional discourse.** London: Routledge. 1997. p. 151-172.

LOPES, L. P. M. **Identidades fragmentadas.** Campinas: Mercado de Letras, 2002.

LOPES, L. P. M. (Org.) **Discursos de Identidades: discurso como espaço de construção de gênero, sexualidade, raça, idade, profissão na escola e na família.** Campinas: Mercado de Letras, 2003.

LOPES, L. P. M. (Org.) **Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar.** São Paulo: Parábola Editorial, 2006.

LOPES, L. P. M. (Org.) **Linguística Aplicada na modernidade recente.** São Paulo: Parábola Editorial, 2013.

LOPES, L. P. M. Práticas narrativas como espaço de construção de identidades sociais: uma abordagem socioconstrucionista. In: RIBEIRO, B. T.; LIMA, C. C.; DANTAS, M. T. L. (orgs.). **Narrativa, Identidade e Clínica.** Rio de Janeiro: Edições IPUB, 2001. p. 55-72

MARTIN, J.; WHITE, P. **The language of Evaluation: Appraisal in English.** Great Britain: Palgrave/Macmillan, 2005.

MILLER, I. K., BARRETO, B. C.; NÓBREGA, A.; SETTE, M. L. Prática Exploratória: questões e desafios. In: GIL, G.; VIEIRA ABRAHÃO, M. H. **Educação de professores de línguas: os desafios do formador.** Campinas: Editora Pontes, 2008. p. 145-165.

MILLER, I. K. A Prática Exploratória na educação continuada de professores de línguas: inserções acadêmicas e teorizações híbridas. In: SILVA, K. A.; DANIEL, F. G.; KANEKO-MARQUES, S. M.; SALOMÃO, A. C. B. (Orgs.) **A formação de professores de línguas: Novos Olhares – Volume II.** São Paulo: Pontes Editores, 2012, p. 319-342.

MILLER, I. K. Formação de Professores de línguas: da eficiência à reflexão crítica e ética. In: LOPES, L. P. M. (Org.) **Linguística Aplicada na modernidade recente.** São Paulo: Parábola Editorial, 2013. p. 99-122.

MILNER, H. R.; HOWARD, T. C. Counter-narrative as method: race, policy and research for teacher education. **Race Ethnicity and Education**, v.16, n.4, p. 536-56, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1080/13613324.2013.817772>

MOREIRA, I. P. L.; MOTTA, A. S. Formação docente: relações de poder, saber e o papel docente em sala de aula. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16364, p.1-16, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/index.php/cenaseducacionais/article/view/16364>

NÓBREGA, A. N. **Narrativas e avaliação no processo de construção do conhecimento pedagógico: abordagem sociocultural e sociosemiótica**. 2009. 244f. Tese (Doutorado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009.

KUSCHNIR, A. N. N. **'Teacher', posso te contar uma coisa? A conversa periférica e a sócio-construção do conhecimento na sala de aula de língua estrangeira**. 2003. 175f. Dissertação (Mestrado em Letras) - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.

OCHS, E.; CAPPS, L. **Living narratives: creating stories in everyday storytelling**. Cambridge: Harvard University Press, 2001.

PALMER, P. J. **A coragem de ensinar: a vocação, as dificuldades e o potencial transformador de um professor**. São Paulo: Editora Da Boa Prosa, 2012.

PRABHU, N. S. There is no Best method: Why? **TESOL Quarterly**, v.24, n.2, p.6-176, 1990. DOI: <https://doi.org/10.2307/3586897>

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência - teoria e prática: diferentes concepções. In: BRABO, T. S. A. M.; CORDEIRO, A. P.; MILANEZ, S. G. C. (Org). **Formação da pedagoga e do pedagogo: pressupostos e perspectivas**. Marília: Cultura Acadêmica, 2012. p. 133-152.

PIMENTA, S. G. Estágios Supervisionados: unidade teoria e prática em cursos de licenciatura. In: CUNHA, C.; FRANÇA, C. C. (Org.). **Formação Docente: fundamentos e práticas do estágio supervisionado**. Brasília: Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade, Universidade Católica de Brasília, 2019. p. 19-50.

REZERA, D. N.; D'ALEXANDRE, R. G.; SILVA, E. P. Desafios na formação docente na licenciatura de história no contexto da expropriação do conhecimento pela resolução CNE/CP 2/2019. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16365, p.1-29, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/16365>

RIESSMAN, C. K. Looking Back, Looking Forward. In: RIESSMAN, C. K. (Ed.). **Narrative Methods for the Human Sciences**. California: Sage Publication, 2008. p. 01-20.

ROCHA, C. H. Um possível prefácio em tempos de luto: porque resistir é preciso – e sempre (ins)urgente. In.: TANZI NETO, A. (org.) **Linguística Aplicada de resistência: transgressões, discursos e política**. 1ed. Campinas, SP: Pontes Editores, 2021, p. 11-24.

SILVA, J. N.; PIATTI, C. B. Educação do Campo e a formação de professores em contexto de produções. **Cenas Educacionais**, v.6, p.e16355, p.1-19, 2023. Disponível em: <https://www.revistas.uneb.br/cenaseducacionais/article/view/16355>

SZUNDY, P. T. C.; TILIO, R. C.; MELO, G. C. V. (Org.). **Inovações e Desafios Epistemológicos em Linguística Aplicada: perspectivas sul-americanas**. Campinas: Pontes Editores, 2019.

VITORIANO, C. M. P. **"Aqui na escola é assim": explorando o contexto socioeducativo**. 2015. 205f. Dissertação (Mestrado em letras) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2015.